

२१ वीं सदी की हिंदी कविताओं में चित्रित सामाजिक जीवन

प्रो. डॉ. रामचंद्र मारुती लोंढे

क्रांतिसिंह नाना पाटील महाविद्यालय, वाळवा जिला: सांगली ४१६३१३ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: dr.londherm@gmail.com

Received: 06 January, 2024 | Accepted: 10 January, 2024 | Published: 11 January, 2024

आज का समय बाजारीकरण का है, जिसके कारण जीवन मूल्यों पर भी बाजार और स्वार्थ हावी हो गया है। जिसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगा है। फिर चाहे वह वर्ग भेद के रूप में हो, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और महामारी के रूप में ही क्यों न हो, यह चाहे किसी भी रूप में हो, यह मानवी संवेदनाओं में हलचल पैदा कर रहा है। आज समाज ने काफी भौतिक प्रगति कर ली है, लेकिन अब उसे मानसिक शुद्धता और शांति की नितांत आवश्यकता है। 21 वीं सदी की कविता निरंतर विकसित होते मानवीय मूल्यों एवं पारस्परिक संबंधों में चेतना लाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

21 वीं सदी तक आते - आते साम्राज्यवादी शक्तियों का मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश हो गया है। मूल्यों का विघटन, विकृत उपभोक्तावाद, सांस्कृतियों का संघर्ष, भ्रष्टाचार आदि हमारे समाज में पणप गए हैं 21 वीं सदी की कविता अपना पुराना रूप छोड़ कर अपना नया रास्ता चुनती है। नए तेवर आपनाती है। नवीनतम विषय वस्तुओं को अपनाती है। बेकारी, बेरोजगारी, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि अनेक विषयों को इस युग की कविता ने स्वीकार कर लिया है। आज कविता मानव जीवन के सभी पहलू सामाजिक, आर्थिक, धार्मिकता को वास्तविक रूप से अभिव्यक्त करती है। आज की कविता अपने साथ समय की परिवर्तनशीलता को लेकर साहित्य के क्षितिज पर उदित होती हुई सामने आई है। 21 वीं सदी की कविता करनी है तो तीन दशकों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस कविता का बिजांकुर इन्ही दशकों की कविताओं में निहित है। इस सदी की हिंदी कविता के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं उनकी साहित्यिक स्पृष्टभूमि सदी के उत्तरार्ध में ही बन गई थी। इस सदी की हिंदी कविता को बीसवीं सदी के उत्तरार्ध की हिंदी

कविता का ही विस्तार समझा जाये तो अनुचित नहीं होगा। साहित्य समाज सापेक्ष होता है, इसलिए इस पर समाज का हाथ निश्चित रूप से होता है। रचनाकार समाज का अंग होने के कारण इस दिशा में सक्रिय रहता है, और अपनी प्रतिभा शक्ति के माध्यम से वह समय सापेक्ष परिस्थितियों को उजागर करता हुआ आगे बढ़ता है। अर्थात् उसके काव्य में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप में उसका युग बोलता है। अतः किसी भी युग की परिस्थितियों को जानना है तो साहित्य का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। समय को समझे बिना साहित्य को समझना दुष्कर होता है। आज बाजार हमारे घरों के भीतर प्रवेशित हो चुका है उसकी नजरों में हम उपभोक्ता के शिवाय और कुछ नहीं है।

21 वीं सदी के संदर्भ में प्रभाकर श्रोत्रिय अपने विचार व्यक्त करते हुए, "कहते हैं अपनी सदी की ओर हम कई संभावनाओं, आशंकाओं और प्रश्नों से देख रहे हैं। यह प्रश्न विज्ञान, विचार, राजनीति, अर्थशास्त्र, जाति, धर्म, पर्यावरण, सूचना प्राद्योगिकी, कला, संस्कृति हमारी मिठी, हमारी जनता से जुड़ी है। क्योंकि सब तत्वों और उपादानों से साहित्य अपना कथ्य और प्राणवायु ग्रहण करता है।"१

21 वीं सदी की कविता के माध्यम से मानव जीवन के सभी पहलू सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, और राजनीतिक जीवन, के साथ नारी की स्थिति का यथार्थ चित्रण करते हुए तद् युगीन प्रवृत्तियों, समस्याओं विकृतियों, तथा मनोवृत्तियों को सामने लाना रहा है। यह बताने का प्रयास रहा है कि इस सदी की कविता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन लेकर सामने आती हैं। इस सदी की कविता में चित्रित मानव जीवन, तनाव, विसंगतियों एवं कुंठाओं से युक्त है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार जैसे अनेक विषयों को इस युग की कविता ने स्वीकार किया है। अतः इस शोध आलेख में इस सदी के यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन तथा राजनीतिक जीवन को चित्रित करने का प्रयास किया है।

सामाजिक जीवन : साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं साहित्य समाज का दर्पण है तो समाज भी साहित्य का दर्पण होता है साहित्य हृदय की भावनाओं के प्रकटीकरण का उत्तम और सशक्त माध्यम है प्रत्येक साहित्यकार अपनी भावनाओं को व्यंग्य और चिंतन अथवा सम सामायिक विषय के माध्यम से उजागर करता है अन्य काल की अपेक्षा 21वीं सदी के समाज में समस्याओं की विविधता एवं व्यापकता है। साहित्यकार अपने आसपास देखता है अनुभव करता है उसे अपने रचनाओं में अभिव्यक्त करता है। समाज की सबसे बड़ी कु रीति दहेज प्रथा को श्री महेंद्र श्रीवास्तव अपनी रचना 'दहेज' के अंतर्गत इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, "दर्द भरा एक सा प्रलय भाग्यविधाता क्यों कर लाता,

अबलाओं पर यह भया

सच है जली थी लंका,

लेकिन कब तक कितनी सीताएं,

देगी अग्नि परीक्षा।

निर बहाकर नारी हर क्षण सहकर भीषण पतझड लिखती है मौन कहानी।"^२

इसी प्रकार वइवआहओं के अवसर पर बाराती प्रथा के मन माने ढंग से चलन में बरती जाने वाली असावधानियां और दुर्घटनाओं पर भी सुजित नवदीप ने लिखा है-

"गांव -गांव शहर-शहर शोर है, मेटाडोर, जीप
बस ट्रैक्टर में
बाराती भरे जा रहे है,
दुर्घटनाएं रोज हो रही है,
फिर भी लोग बारात के लिए मरे जा रहे है।"^३

बेरोजगारी के साथ - साथ बदलते परिवेश में पढे - लिखे युवाओं की बदलती मानसिकता पर भी कवि ने लिखा है,

"अब पढ लिखकर बच्चे पॅकेज हो गये हैं,
विदेशों में नोकरी करनी है
इसलिए हर क्षेत्र में तेज हो गये है।"^४

वर्तमान युवा पीढी पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगकर अपने संस्कारों को भूल गई है। रमेश कुमार सिंह चौहान ने अपनी कृति "दो रंगी तस्वीर" में लिखा है,

"फॅशन के चक्कर में
पश्चिम के चक्कर में,
भूले निज संस्कारों को,
हिंदी नर-नारियां,
अक्षील गीत-गान को
नंगाय परिधान को,
शर्म हया के देश में
मिलती क्यों तालियां।"^५

धार्मिक जीवन: 21 वी सदी में भूमंडलीकरण और बाजार वाद के साथ एक प्रमुख विकृती ने इस दशक में जन्म लिया, - वह है धर्मोन्माद जहाँ सभ्यता को भी धर्म का पर्याय बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है। फलतः गुन्हा, हिंसा, और प्रतिशोध की आग में बस्तियां जल रही हैं और उसकी आंच एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही है। इस उन्माद के पश्चात जो बचता है कि,

"कहीं मिलता है आधा जला हुआ दुपट्टा,

कहीं आधा जल हुआ खिलोना,
कहीं अधजली बीडी,
कहीं दमकलों के पाईप
कहीं दिल जले
कहीं-कहीं तो
केवल जलन मालूम होते हैं।"^६

सुजित नवदीप ने वर्तमान में लगातार हो रहे धार्मिक आयोजनों के बाद भी व्यक्तियों के मन में किसी भी प्रकार का कोई पवित्र परिवर्तन नहीं होने को लेकर लिखा है,

"गांव-गांव में,
धार्मिक आयोजन हो रहे हैं,
अपने अंदर के कलूष को
धो रहे हैं। राम की कथा सुन रहे हैं,
पवित्रता कैसे आयेगी
गुण रहे हैं।"^७

आर्थिक जीवन: 21 वीं सदी जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लेकर सामने आती है इस सदी की कविता में चित्रित मानव जीवन तनाव, विसंगतियों एवं कुंठाओं से युक्त है बेकारी, बेरोजगारी, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार, भ्रष्टाचार जैसे अनेक विषयों को इस कविता ने स्वीकार किया है। वैश्वीकरण का युग होने के कारण हम आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। देश की अर्थ व्यवस्था जर्जर हो गई है। समाज में व्याप्त रिश्तखोरी का चित्रण करते हुए लिखा है,

"नीलगगन सा बेकारी का साया है। कुछ निशा सी महंगाई की छाया है।

शासन का दीपक मरघट सा जलता है।

रिश्त का रथ राजमार्ग पर चलता है।"^८

वैश्वीकरण के फल स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अविष्कार ने पूंजीवादी व्यवस्था को एक नई सोच दी इसी सोच ने विखंडित मानसिकता को जन्म दिया इस प्रकार बाजारवाद से अनेक विचारों भावनाओं और इच्छाओं की अंतहीनता का जन्म हुआ साथ ही नई- नई जरूरतों को भी बढ़ावा मिला इस संदर्भ में राजेश जोशी ने लिखा है,

"बाजार से लेने जाता हूँ, जरूरत की कोई चीज,
तो साथ ही थमा ली जाती है एक और चीज मुफ्त।"

वैश्विक स्वर पर आर्थिक उदारीकरण आधारित नई विश्व व्यवस्था, उच्च तकनीक, जनसंचार का प्रसार, विश्वग्राम के जन्नत की हकीकत को पुरी दुनिया नव-उपनिवेशवाद के रूप में पहचानने लगे है।"^९

यह सब आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक तथा अमेरिकी प्रभुत्व का परिणाम हैं जिसने आम आदमी से पानी, सडक, बिजली जैसी मुलभूत सुविधाओं को भी छीन लिया है, "दर असल अनाज है इस देश में और पृथ्वीपर, बहु तायत औषधीयां पर्याप्त है, योग्य और कुशल, हाथ और दिमाग भी सभी जानकारीयां अवसर और स्थितियां उपलब्ध है, कम्प्युटर और अकडों में।"^{१०}

21 वी सदी का मध्यमवर्ग चकाचौंद की दुनिया मे आकर भ्रम और अनिर्णय का शिकार हो गया है। जैसे ही उसे मुनाफा दिखाई देता है वह दौड लगाना शुरू कर देता है। जब की उसे गंतव्य का ज्ञान नहीं होता है। अडम्बरयुक्त संस्कृति को वह जीवन की खुशहाली मान रहता है तथा अपनी मौन प्रतिक्रिया में ही शांती चाहता है। विसंगतियों का प्रत्युत्तर न देकर वह चुप हो जाता है,

"एक गंदी अंधेरी गली परिवार पालता
वह अपनी नहीं दूसरों के संपर्क की।

अंतहीन कथा कहता है और फिर एक दिन कर जाता है हम कुछ नहीं कहते।"^{११}

निष्कर्ष

आज की सदी की कविता अपने समय के यथार्थ को अभिव्यक्त करने में पूर्ण सफल है। इसी सदी के कवि अपनी कविताओं में तत्कालीन समस्याओं, विद्रुपताओं के प्रति आक्रोश रखने के साथ-साथ मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन के आग्रही रहे है। एक तरफ तो वे नवीन जीवनमूल्यों और विचारों को महत्व देना चाहते है, तो दूसरी तरफ समाज और संस्कारों के प्रति मोह देखने मिलता है। इस सदी की कविता कुछ पुरानी घिसी-पिटी लकीरों पर चलने के बजाय अपना नया रास्ता चुना है। नये तेवर अपनाया है, नवीन तम विषयवस्तुओं को अपनाया है। बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार, आत्याचार, दुराचार, आदि तमाम विषयों को इस युग की कविता ने - स्वीकार कर लिया है।

संदर्भ सूची

१. वागर्थ - पत्रिका, दिसंबर, 2009 पृष्ठ 7
२. महेंद्र श्रीवास्तव 'दहेज' कविता पृष्ठ 71
३. सुरजीत नवदीप 'रावण कब मरेगा' पृष्ठ 67
४. वही पृष्ठ 70
५. रमेश कुमार सिंह चौहान 'दो रंगी तस्वीर' पृष्ठ 105

६. अष्टभुजा शुक्ल बस्ती, 'एक धीमा जहर है' अंक 10 पृष्ठ 113
७. सुजित नवदीप, 'रावण कब मरेगा' पृष्ठ 161
८. वीरेंद्र मिश्रा, 'हिंदी साहित्य का आधुनिक काल' - पृष्ठ 202
९. राजाराम भादू 'मधुमति' पत्रिका फरवरी, 2003, पृष्ठ 65
१०. नवल शुक्ल 'संरचनाओं के बदले समय' अंक 13, पृष्ठ 160
११. ऋतुराज, 'हम कुछ नहीं कहते' अंक 21, पृष्ठ 150